

КОММУНИКАЦИЯ И ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ СИНТАКСИСА ЯЗЫКА

Наталья КИМ

Доктор филологических наук, профессор
Ташкентский государственный университет
востоковедения
Узбекистан

Аннотация. Предложение является единицей общения и обнаруживает в своей семантике и структуре ряд специфических особенностей, таких как интонация и предикация. Языковая модель предложения, реализующаяся в конкретной речевой ситуации, подвержена различным изменениям, трансформациям и усложнениям. Эти изменения зависят от дополнительной языковой функции предложения.

Ключевые слова: синтаксис, предложение, структура предложения, эмоциональная окраска, семантика, сказуемое, подлежащее, второстепенные члены предложения, коммуникативное

Annotatsiya. Gap aloqa birligi bo'lib, u o'zining semantikasi va tuzilishida intonatsiya va predikatsiya kabi bir qator o'ziga xos xususiyatlarni topadi. Muayyan nutqiy vaziyatda amalga oshiriladigan gapning til modeli turli o'zgarishlar, o'zgarishlar va murakkabliklarga duchor bo'ladi. Bu o'zgarishlar gapning qo'shimcha til funktsiyasiga bog'liq.

Kalit so'zlar: sintaksis, gap tuzilishi, emotsional rang berish, semantika, predikat, mavzu, ikkilamchi a'zolar gap, kommunikativ

Abstract. The sentence is a unit of communication, and it finds in its semantics and structure of a number of specific features, such as intonation and predication. The language model of a sentence, which is realized in a specific speech situation, is subject to various changes, transformations and complications. These changes depend on additional language function of a sentence.

Key words: syntax, sentence structure, emotional coloring, semantics, predicate, subject, secondary members offer, communicative

1. Введение

Научные принципы исследования современного корейского языка в Узбекистане охватывают два взаимосвязанных компонента: лингвистический и методический. Лингвистический компонент фокусируется на грамматических и семантических трансформациях, в то время как методический касается обучения корейскому языку, представляющего собой активно действующую систему, которую можно применять в различных речевых ситуациях, нормах общения и учебных задачах.

В любых сферах общественной активности диалоги происходят под воздействием сложных экстралингвистических факторов, оказывающих влияние на выбор языковых средств для передачи мыслей. Коммуникативный подход к изучению корейского языка определяет важность синтаксиса, что связано с рассмотрением структурного порядка синтаксических единиц и их функционально-семантического характера. Изменения в соотношении синтаксических конструкций ставят перед специалистами ряд вопросов в синтаксисе современного корейского языка. Формирование различных конструкций, а также в самих их формах, не возникают случайно; они происходят в контексте непосредственного взаимодействия с ближайшей «синтаксической средой».

Наиболее общим и по существу всеобъемлющим структурным аспектом в языке можно считать синтаксис языка, характеризующие в корейском языке наличием двух основных структурных синтаксических единиц – предикативного словосочетания или предложения и атрибутивного словосочетания, отражающих в языке два противопоставляющихся друг другу мыслительных акта: акта обобщения и интеграции понятий, реализующегося

в языке в предикативном сочетании, и акта конкретизации и дифференциации, реализующего в языке в атрибутивном словосочетании.

Тенденция изменений в синтаксисе обозначает регулярные и продуктивные трансформации в правилах и способах формирования синтаксических структур, таких как словосочетания и предложения, включая более сложные конструкции. Учитывая характерную для литературного языка стабильность грамматической системы, изменения, которые можно наблюдать, могут быть охарактеризованы как «периферийные», поскольку они не влияют на фундаментальные принципы организации словосочетаний или предложений. Одна и та же аспектная синтаксическая тенденция может прослеживаться в различных уровнях синтаксических единиц. Вместе с тем, определенные частичные изменения в структуре различных синтаксических форм могут отражать общие закономерности развития синтаксической системы корейского языка. С другой стороны, к тенденциям изменения отдельных языковых явлений, в частности синтаксиса, относится и направленность на коммуникацию, которая актуальна для корейского языка в условиях активизации международных отношений, акцентируя внимание на использовании средств, способствующих лаконичности и выразительности высказывания.

2. Проблема изучения синтаксиса языка

Объект внимания в мировой лингвистике переместился с языка как системы форм к «языку действию», к «языку в ситуации общения» (*langue en emploi; langue en exercice; langue en situation*) выделение нового аспекта языка или системы, форм, другого – для аспекта языка в действии. В последнее время, когда отмечают, что в современной лингвистике синтаксис выдвигается на первое место, то при этом имеют в виду под термином «синтаксис» не совсем то, что обозначалось под этим словом в традиционной лингвистике, т.е. утверждение, что язык состоит из фонетики, лексики, грамматики, грамматика

же, в свою очередь разделяется на морфологию и синтаксис, а «синтаксис», который противопоставляется фонетике, лексике, морфологии, синтаксис в его новом понимании как «синтаксис высказывания». Понимание «синтаксиса», таким образом, разделилось на два – прежнее и новое. Суть этого разделения в какой-то степени аналогична с разделением термина «предложение», в вопросе которого до сих пор нет единогласия среди лингвистов.

Для лингвистических направлений, опирающихся на различные философские системы, характерны отождествление формы и содержания предложения, недооценка или переоценка формы, или отрыв от содержания и т.д. Об этом в свое время ярко выразился Л.Б. Щерба: «Смешно спрашивать: что такое предложение? Надо установить, прежде всего, что имеется в языковой действительности в этой области, а затем давать наблюдаемым явлениям те или иные наименования».¹ Как и понимание синтаксиса, термин «предложение» уже в 30-е годы разделился на два термина: 1) «предложение», англ. sentence; франц. proposition и 2) «высказывание» англ. utterance; франц. phrase испытал дальнейшее расщепление: вместо нерасчленённого «высказывания» появляется значение франц. enonce в значении «высказывание» как результат речевого акта, текст высказывания, и enonceenoncement или enonseciftion в значении «акт высказывания, высказывание как речевое высказывание»². В этом аспекте «синтаксиса высказывания» или, еще точнее, «синтаксиса акта высказывания» синтаксис и выдвинулся на центральное место.

К идее выдвижения «синтаксиса акта высказывания» на центральное место, некоторые лингвисты подходили, совсем с другой стороны – от проблем диалога и монолога. «Что же в языке позволяет выполнить функцию общения? Это синтаксис. Именно в области синтаксиса возникает момент

¹ Щерба Л.Б. Избранные труды по языкознанию и фонетике. Т. 1. Л.: ЛГУ, 1958, С.10.

² Обзор проблемы с библиографией. См.: Т. Todorov (ed). L`enonciation. «Langages» 17, mars 1970.

сообщения, коммуникации»³ - считал А.А. Реформатский. Здесь можно отметить и исследования Р.Р.Гельгарда⁴, некоторые научные работы А.К.Соловьевой⁵, исследовавшие синтаксис именно в этом направлении. Мнение лингвистов сходилось на том, что синтаксис, главным образом, следует рассматривать с точки зрения общения, передачи сообщения.

К тому же результату – выдвигению на первый план «синтаксиса высказывания» вели и другие лингвистические исследования, исходящие из других отправных пунктов. Наиболее мощный стимул в этом направлении исходил из работ Ю.С. Мартемьянова по формализации семантики. В тезисной форме основная идея этого подхода может быть выражена так: «...семантика должна иметь свой синтаксис, порождаемый до и независимо от синтаксиса членов предложения».⁶

Однако, в синтаксисе, наряду с другими направлениями изучения, рассматриваются и способы соединения слов в словосочетаниях и предложениях. Если морфология исследует отдельные слова и их формы, то синтаксис изучает отрезки связной речи – словосочетания и предложения, называемыми синтаксическими единицами языка. Информация, которая передается в речи, распределяется между структурными элементами языка; одну информационную функцию несут фонемы – самые мелкие элементы высказываний, более «самостоятельные» элементы – морфемы, обладающие своим значением, третьи – слова, существующие для называния явлений действительности. Однако все эти единицы пока не могут образовать собственно высказывания, сообщения, не связываясь между собой. Несмотря,

³ Реформатский А.А. Введение в языковедение. М.: Аспект-пресс, 1999, С.324.

⁴ Р.Р.Гельгард. Рассуждение о диалогах и монологах (к общей теории высказывания). // Сборник докладов и сообщений лингвистического общества. №2. Калинин, 1971, С. 28-153.

⁵ Соловьева А.К. О некоторых общих вопросах диалога. // Восточное языковедение. №6, 1965, С.46-48.

⁶ Мартемьянов Ю.С. Глубинные структуры в описании языковой семантики. // Тезисы научной конференции «Глубинные и поверхностные структуры в языке». М., МГПИИЯ им. Горького, 1972, С.32.

на то, что у морфологии и синтаксиса языка разные объекты изучения, тем не менее, они тесно связаны между собой как две составные части грамматики.

В строе предложения обнаруживаются многие грамматические формы и грамматические значения слов. А.А. Шахматов утверждал, что «...категория грамматическая – познается в синтаксисе». Чтобы показать связь между морфологией и синтаксисом языка рассматривают части речи и члены предложения, и что «часть речи как морфологическое явление – это отдельное слово, входящее в определенную лексико-грамматическую категорию». В свою очередь, член предложения – явление синтаксическое, которое, во-первых, «...выражается не только отдельным словом, но и сочетанием слов; во-вторых, каждый член предложения входит в структуру целой синтаксической конструкции и, вступая в синтаксические отношения с другими членами – компонентами, выполняет определенную синтаксическую функцию».

При существующих тесных связях между морфологией и синтаксисом, нельзя обойти вопрос – какой частью речи выражен главный член предложения, так как наиболее общими в грамматике любого языка является категория части речи. Образуя взаимосвязанную расчлененную систему, части речи устанавливают, в то же время, различные связи: один вопрос – это соотношение глагола и именных частей речи, другой – соотношение именных частей и вспомогательных частиц и др. Однако привычная схема частей речи, например, в европейских языках не подходит для корейского языка. То что, например, в индоевропейских языках определяют прилагательное и глагол, а в русском языке – прилагательные выступают как именная часть речи, в противоположность глаголу, в корейском языке объединяются в более широкую категорию – предикатив. В корейском языке сам подход к определению частей речи своеобразен, так как слова, как правило, не имеют внешних морфологических признаков. Для определения, к какой части речи

то или иное слово относится можно ограничиться признаками: в качестве какого члена предложения выступает данное слово и с какими частицами сочетается. Слова как строительный материал, находясь в распоряжении грамматики, получают, прежде всего, значение части речи, которой определено, что сказывается не только в синтаксическом употреблении, но и способности или неспособности морфологических сочетаний.

3. Принципы классификации предложений

Предложение – одна из двух противоположных по своей природе и сущности форм выражения человеческого мышления, отражающего действительность и отношение говорящего к действительности, которому свойственны признаки завершенности мысли. Это двусоставное синтаксическое единство реализации по внутренним законам конкретного языка мыслительного акта предикации т.е. абстрагирования одного понятия другим, характеризуется в соответствии с логической структурой суждения, особой характерной для предложения структурой, состоящей из двух сопоставляемых и грамматически согласованных между собой членов предложения, «...подлежащего, в котором выражено конкретное субстантивное понятие, и сказуемое, в котором выражено абстрактное и также субстантивное, обобщающее понятие, в современных языках формально редуцированное с универсальным глагольным динамическим признаком, содержащим категории времени и модальности, при сопоставлении которых понятие, заключенное в подлежащем, обобщается понятием и признаком, заключенном в сказуемом»⁷. Одной из основных и нерешенных проблем типологии предложений является проблема классификации предложений и определения критериев этой классификации, а также описания структуры всех типов простого и сложного предложения.

⁷ Баскаков Н.А. Историко-типологическая характеристика структуры тюркских языков. М.: Наука, 1975, С.179.

Различные аспекты классификации предложений, предлагаемые в языкознании, устанавливают различные критерии и схемы этих классификаций, а именно:

1) историческую классификацию развития синтаксических единиц и становления современных конструкций предложений, которая рассматривает все эти конструкции предложений в хронологическом плане;

2) классификацию предложений по количественному составу предикативных конструкций в составе предложения, которая определяет два основных разряда предложений: простых и сложных;

3) семантическую классификацию предложений, критерием которой служит членение на группы предложений по цели высказывания, т.е. на предложения повествовательные (положительные и отрицательные, вопросительные (также положительные и отрицательные) и восклицательные (с теми же вариантами);

4) классификация, опирающаяся на морфологические критерии, главным образом по типам выражения сказуемого, т.е. на предложения: а) глагольные с дифференциацией на предложения со сказуемыми, выраженными именем со связкой и т.д.

Из такой классификации, предложенной Н.А. Баскаковым, следует выделить два основных типа классификации: а) диахроническую или историческую и б) синхронную, которые характеризуются не только различными критериями, но и являются принципиально несовместимыми, имеющими различную основу. Более сложной как по своим критериям, так и по многообразию типов, является синхронная классификация предложений. Имея ввиду основную задачу типологического рассмотрения типов предложений по структурным особенностям, а также то, что в семантическом плане (независимо от значения предложения - выражает ли оно действие, состояние, отношения качественные, количественные, предметные)

предложение всегда процессуально, мы устанавливаем так называемые структурно-функциональные критерии нашей классификации, т.е. классифицируем предложения, во-первых, по составу предикативных конструкций в структуре каждого предложения и, во-вторых, по составу и порядку расположения главных и второстепенных членов предложения.

Двусторонность грамматической формы простого предложения предполагает, что в основу классификации могут быть положены различия, как в самом грамматическом значении, так и в способах его выражения. В основу первичного деления простого предложения на грамматические типы может быть положено только различие в способе выражения предикативности – общего грамматического значения предложения, предикативные отношения. Самым существенным внешним показателем наличия – отсутствия предикативных отношений служат главные члены – подлежащее и сказуемое. По мнению А.М. Щербака, «...многие предикативы связаны с модальными словами и в той или иной мере являются таковыми. Больше того, предикативность не существует вне модальности, так как в любом сообщении о действительности отражается отношение говорящего к высказываемому...» и, что «...следует согласиться с тем, что по своим лексико-семантическим и функциональным особенностям предикативы не вполне соотносимы с теми частями речи, в которые традиционно включаются, и что они образуют довольно компактный разряд слов, объединяемых наличием сходных признаков.»⁸

Вопросы классификации предложения, предложения как основной синтаксической единицы получила различную интерпретацию у представителей общего языкознания. Одним из важных вопросов является и вопрос односоставности и двусоставности предложения, т.е. односоставное

⁸ Щербак А.М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков. Л.: Наука, 1987, С.47-48.

предложение с одним независимым членом предложения и двусоставного предложения с двумя главными членами предложения – подлежащим и сказуемым. Рассматривая состав предложения в корейском языке в рамках членов предложения, следует отметить, что за этой проблемной стороной вопроса, решается вопрос и о специфической роли членов предложения.

4. Заключение

История синтаксиса есть история меняющихся соотношений синтаксических структур (формул, конструкций). Изменения в употребительности тех или иных структур и в самом их строении происходят не сами по себе, а в условиях непосредственных связей с той ближайшей «синтаксической средой», которая их окружает.

Реальным языковым объектом, который в процессе развития языка претерпевает те или иные изменения, является ряд функционально и по смыслу соотносительных образований; такой ряд есть сложное единство накладывающихся друг на друга структур. В основе изменения синтаксиса лежит, во-первых, расхождение и схождение – функциональное, смысловое, стилистическое – членов синтаксического ряда, их меняющееся соотношение; во-вторых, изменения в составе рядов, уход отдельных типов конструкций и появление новых, вступающих в новые отношения с членами ряда; в-третьих, изменения, обусловленные взаимодействием образований, входящих в разные ряды, их взаимовлиянием. Все эти процессы и создают то, что можно назвать изменениями в синтаксической системе языка.

При характеристике общих тенденций развития корейского синтаксиса нельзя упускать из виду тех сложных явлений, которые возникают в результате взаимодействия структур, не объединенных ни близостью или общностью значения, ни совпадением функций. Чаще всего возникают вопросы, связанные словосочетаниями – подлежащими. При создании

предложения используются не только слова, но и словосочетания – простые синтаксические единства.

Литература

Реформатский А.А. Введение в языковедение. М.: Аспект-пресс, 1999.

Гельгард Р.Р. Рассуждение о диалогах и монологах (к общей теории высказывания). // Сборник докладов и сообщений лингвистического общества.

№2. Калинин, 1971, С. 28-153.

Соловьева А.К. О некоторых общих вопросах диалога. // Восточное языкознание. №6, 1965, С.46-48.

Мартемьянов Ю.С. Глубинные структуры в описании языковой семантики. // Тезисы научной конференции «Глубинные и поверхностные структуры в языке». М., МГПИИЯ им. Гореза, 1972.

Баскаков Н.А. Историко-типологическая характеристика структуры тюркских языков. М.: Наука,

Щербак А.М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков. Л.: Наука, 1987.